

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ПОРЕФОРМЕННАЯ ДЕРЕВНЯ В РОССИИ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Новикова Елена Викторовна²

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия,
E-mail: bogdan.erшов@yandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, улица Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается процесс реформирования крестьянского землепользования в России в XIX - начале XX века. Особое внимание обращается на то, что в аграрном секторе наблюдался переход к новым методам земледелия. Многие помещицы угодья и некоторые крестьянские дворы стали выращивать травянистые и кормовые растения, внедряя клевер в структуру севооборота. Наиболее прогрессивные землевладельцы перешли к использованию многопольных систем ведения сельского хозяйства. После упразднения крепостной зависимости юридическое положение экс-подневольных сельских жителей претерпело значительные перемены. Сохраняя связь с обществом, крестьяне получили самостоятельность и отдельные гражданские права: им разрешили заниматься коммерцией, основывать предприятия, покупать землю и здания. Реформы, стартовавшие с упразднением крепостного права в 1861 году, в значительной степени сблизили правовое положение государственных и экс-крепостных крестьян. Официально можно говорить о предоставлении крестьянам полных прав на выделенные им земельные наделы. Однако, общинное землевладение ограничивало их инициативность, не позволяя свободно торговать и распоряжаться землей, а фактическое владение было ограниченным и временным.

Ключевые слова: община, земля, крестьяне, выкуп, государство.

I. ВВЕДЕНИЕ

Российская сельская община являлась сочетанием традиционного наследия и новых веяний. Уклад деревенской жизни характеризовался глубоким уважением к многовековым обычаям, которые формировали быт и общественные связи. В то же время, преобразования вносили свежие элементы, оказывавшие воздействие на хозяйство, культуру и сознание крестьян. Эта эпоха стала периодом сосуществования устоявшегося и прогрессивного, что сформировало неповторимый культурно-исторический фон для российской деревни. После преобразований середины XIX столетия в Российской империи экономический рост происходил скачкообразно.

На это влияли особенности отдельных секторов экономики, будь то промышленность или сельское хозяйство, а также географическое положение, то есть разница между городом и деревней, центром и периферией. Период после крестьянской реформы, охватывающий время от 1861 года до конца XIX столетия, традиционно рассматривается как время формирования раннего индустриального порядка, который можно разделить на два отдельных этапа.

Первые два десятилетия после отмены крепостного права характеризовались завершением процессов индустриального развития на фоне относительной стабильности в экономической и социальной сферах сельской жизни. Последующие два десятилетия ознаменовались существенной трансформацией структуры российской экономики. Масштаб и необратимый характер этих изменений позволили современникам, анализирующим итоги пореформенной эпохи, констатировать повсеместное внедрение капиталистических принципов на российской почве.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Крестьянская реформа 1861 года стала ключевым фактором, оказавшим глубокое воздействие на социально-экономическую траекторию развития России. Главным следствием реформ стала ликвидация крепостной зависимости для крестьянского класса. Предоставление персональной свободы стало необходимым условием для преобразования общества от традиционных устоев к современным социальным отношениям. Крестьяне, освободившись из-под контроля помещиков, сохранились в составе общины, получив при этом относительную свободу передвижения и выбора занятия, а также независимость в распределении своего времени. Это оказало значительное влияние на общественную организацию в сельской общине. Специфика данных перемен определялась степенью экономического взаимодействия крестьян и землевладельцев, установившимися экономическими связями и политической ситуацией, в особенности, мощной поддержкой дворянства со стороны царской власти.

Конфликт между главными общественными классами – крестьянством и дворянством – был доминирующей чертой общественной жизни в России. Этот многовековой конфликт уходил корнями в диаметрально противоположные взгляды на земельную собственность. Долгое существование крестьянского уклада, с активной ролью общины, способствовало укреплению коллективных форм землевладения и пользования, а аграрное производство, зависимое от природы, затрудняло формирование у крестьян представлений о частной земельной собственности. Внимательный наблюдатель сельской жизни пореформенной эпохи, смоленский помещик А.Н. Энгельгардт, констатировал: «У крестьян, даже самых просвещенных, глубоко в сознании укоренилось убеждение (по которому легко узнать русского человека), из которого периодически возникает крестьянская уверенность в том, что земля должна быть исключительно в общем владении». Этот глубоко укоренившийся традиционный взгляд поддерживался давними обычаями взаимопомощи членов общины в сложных жизненных ситуациях. После реформы активно использовалась "помощь", позволяющая земледельцам справляться с непредвиденными трудностями. Община оказывала поддержку в спорах с помещиками и в противостоянии с представителями местной власти. Реформа 1861 года, освободив крестьян, но не предоставив им полных прав на землю и сохранив общинное землепользование, способствовала росту социальной напряженности в деревне. Общинное землевладение преобладало в Центральном Черноземье и частично встречалось в Центральные нечерноземных губерниях и на юге Российской империи. Исключением были польские губернии, где после реформы 1864 года активно развивалась частная собственность на землю. Тем не менее, внутри общин усиливалось имущественное расслоение. Села, расположенные рядом с железными дорогами и крупными торговыми центрами, развивались быстрее других. Сохранялась традиционная чересполосица, обязывавшая крестьян соблюдать определенный порядок посевов и трехпольную систему. Кроме того, налоговое бремя, возложенное на общину, и ухудшение экономического положения крестьян приводили к росту неравенства внутри общины.

При переделах земли община стала учитывать не только количество мужчин в семье, но и материальное положение крестьянского двора и его способность платить налоги. Рост семьи стимулировал получение крестьянами большего надела. Постепенно принципы справедливого распределения земли теряли значение, уступая место имущественному и земельному разделению.

В центральных областях России в период 1860-1870-х годов образовалась значительная прослойка крестьянства, практически лишенная или крайне ограниченная в наличии лошадей, достигавшая 50-60% от всего числа крестьянских хозяйств. Круговая порука делала крестьян, отягощенных долговыми обязательствами, подвластными влиянию более зажиточных односельчан.

Увеличение имущественного неравенства в сельской местности привело к появлению понятий "кулачество" и "батрачество". Земская статистика, относящаяся к концу XIX столетия, показывает, что около 20% наиболее обеспеченных крестьян контролировали примерно половину всех обрабатываемых земель, в то время как беднейшая половина крестьян обладала лишь приблизительно 18% от общей площади посевов. В среднем, одно хозяйство богатого крестьянина располагало около 20 десятин земли, в то время как у малоимущих крестьян этот показатель был в районе 3,5 десятин.

Состоятельные крестьяне также владели большим количеством лошадей, скота, сельскохозяйственных орудий и техники. Около трети зажиточных крестьян использовали наемный труд. Однако все эти изменения в значительной степени ограничивались коротким летним периодом, что замедляло прогресс.

Несмотря на сопротивление властей и привилегированных групп населения, в эпоху перемен традиционные социальные категории постепенно теряли свое значение. Их влияние уменьшалось по мере появления новых форм собственности, правовых норм и общественных отношений. Официальная поддержка сословий сдерживала формирование классовой структуры, присущей капиталистическому обществу. Тем не менее, во взаимодействии между наемными работниками и владельцами капиталов начали проявляться черты классовой борьбы. Несмотря на все это, указанные перемены затронули лишь небольшую часть населения страны. Россия в основном оставалась аграрным государством с преобладанием сельского населения.

По данным, подкрепленным полицейскими сводками 1867 года, население Российской империи насчитывало около 81,7 миллиона человек. В январе 1897 года в России впервые была организована всеобщая перепись населения. Результаты этой переписи отличаются высокой степенью достоверности и дают возможность изучить основные демографические изменения, произошедшие после периода реформ. Общая численность населения государства достигла 128 миллионов, за исключением польских губерний и Финляндии – 116 миллионов.

В пределах Европейской России, сопоставимых с прежними, среднегодовой прирост населения после реформ составил 1,31%, что значительно превышало показатели предшествующего периода. Этот подъем был вызван в основном снижением смертности, а не ростом рождаемости, которая почти не изменилась. При этом, средняя ожидаемая продолжительность жизни оставалась низкой, приблизительно 34 года, что объяснялось главным образом высокой детской смертностью.

С демографической точки зрения, Россия в то время представляла собой государство с преобладанием молодого населения: дети до достижения 14-летнего возраста составляли примерно треть от общей численности жителей, а доля пожилых людей старше 60 лет не превышала 7%.

При проведении переписи в 1897 году этническая принадлежность не фиксировалась; главным критерием являлся родной язык. Значительная часть опрошенных, около 47%, назвала русский язык в качестве своего родного языка. С учетом говорящих на украинском и белорусском языках, эта доля увеличивалась до 71% от общего числа населения империи. Казахский, еврейский и татарский языки называли родными около 3% опрошенных. Около 1% респондентов отметили немецкий, армянский, башкирский, латышский или молдавский языки. Стоит отметить, что указанный родной язык не всегда отражал этническую самоидентификацию. Основная часть населения Российской империи, примерно 80%, была сосредоточена в европейской части страны.

Изучение результатов переписи 1897 года показывает невысокую мобильность населения. Только чуть более 10 миллионов человек проживали не в губерниях своего рождения, что указывает на ограниченную социальную динамику. Миграционные потоки касались в основном крестьянского сословия.

Главным направлением переселения являлись южные области России и степные районы Предкавказья. Одновременно рос приток переселенцев в Сибирь, где ежегодный прирост населения превышал 4%. По наблюдениям Г.Е. Львова, освоение Сибири было доступно преимущественно крестьянам, поэтому, несмотря на огромные ресурсы, благоприятные условия и правительственные привилегии для дворян, случаи их переезда были единичными. Представители дворянства предпочитали искать другие, более легкие пути улучшения своего финансового положения.

После реформ численность населения увеличилась в 1,5 раза, что является важным демографическим показателем, свидетельствующим об улучшении уровня жизни основных социальных групп. Тем не менее, нищета, низкий уровень образования и ограниченный доступ даже к элементарной медицинской помощи оставались характерными особенностями жизни крестьян и наиболее нуждающихся слоев городского населения.

В городах наблюдался существенный подъем численности населения, увеличившийся в 2,5 раза. По результатам переписи, горожане составляли 13% от общей численности жителей страны. Однако фактическое число проживающих в городских поселениях и промышленных центрах было значительно выше, поскольку перепись не в полной мере учитывала перемены в социальной структуре общества, опираясь на устаревшие принципы классификации.

После отмены крепостного права число городов с населением свыше 100 тысяч человек выросло с 3 до 15, а население Санкт-Петербурга и Москвы превысило миллион человек. Урбанизация набирала темпы, что свидетельствовало об ослаблении традиционного уклада жизни. Однако уровень развития городов в России значительно отставал от европейского.

Основная часть населения Российской империи, более 80%, состояла из крестьян различных категорий и казаков. Преимущественно это были люди, ведущие оседлый образ жизни в деревнях и сёлах, чья деятельность концентрировалась вокруг сельского хозяйства. К концу XIX века в России насчитывалось около 525 тысяч сельских поселений, из которых примерно 93% располагались в европейской части страны.

В результате преобразований Российская империя осталась крупным аграрным государством, удерживая одну из ведущих ролей в глобальном сельскохозяйственном секторе. К исходу XIX столетия финансовые поступления от земледелия более чем вдвое превосходили доходы от промышленного производства.

На стыке веков русское сельское хозяйство генерировало приблизительно четверть всего мирового объема зерновых, в том числе около половины общемировой ржи и примерно 35% ячменя. Помимо этого, Россия доминировала в культивировании льна, обеспечивая 80% мирового экспорта, а также отвечала за 17% мирового производства картофеля.

Основные принципы сельскохозяйственного производства после реформ фактически не поменялись. Ведущая роль по-прежнему принадлежала территориям, специализирующимся на выращивании сельскохозяйственных культур для продажи. К 1880-м годам в европейской части России сформировался единый аграрный рынок, в особенности для таких культур, как рожь и овес. На обширной территории изменения цен на сельскохозяйственную продукцию на протяжении десятилетия показывали сходную динамику, что было обусловлено экономическими факторами. В конце XIX века трансформация коснулась структуры сельскохозяйственных наделов. По сравнению с существенным уменьшением площадей, занятых рожью и ячменем, посевы пшеницы расширились, охватив 22% всех пахотных территорий. В 1860-1870-е годы в ключевых аграрных областях европейской России крестьянские хозяйства продемонстрировали незначительное увеличение зерновых посевов (приблизительно на 6%), в то время как помещичьи угодья показали их сокращение (почти на 10%).

Это свидетельствует о кризисных явлениях в дворянском землевладении и о том, что реформы не привели к ощутимому улучшению экономического благосостояния крестьян.

Тем не менее, отмечался устойчивый, хотя и невысокий, подъем в общем объеме производства зерна, как в помещичьих, так и в крестьянских угодьях. Выращивание картофеля крестьянами увеличилось почти на треть, что, как правило, связывают с последующей реализацией урожая.

Постепенно зерновое производство демонстрировало рост продуктивности, особенно заметный в частных владениях, где этот процесс происходил быстрее, чем в крестьянских хозяйствах. В европейской части Российской империи наблюдался подъем в сфере производства зерновых: если в 1870-е годы с одного гектара земли получали около 3,6 центнера, то в 1880-е этот показатель вырос до 4,1 центнера, а в 1890-е достиг 4,8 центнера. Подобный скачок урожайности был частично вызван модернизацией сельскохозяйственной техники, улучшением агрономических приемов и внедрением новых экономических моделей, позволяющих сократить затраты труда. За два десятилетия, с 1870 по 1890 год, произошло увеличение производства зерна в пересчете на душу сельского населения. В северных губерниях этот показатель вырос с 9,5 до 13 пудов на человека, в северо-западных – с 13 до 14, в центральных промышленных районах – с 13 до 15, в Приуралье – с 21 до 28 пудов, а в среднем по Нечерноземью – с 16 до 18 пудов. Западные регионы Европейской России значительного прогресса в увеличении урожайности не продемонстрировали.

После проведения крестьянской реформы в 1861 году картофель стал существенной частью рациона питания. С учетом картофеля, эквивалентного зерну (в соотношении 3:1), объем собранного урожая на одного жителя Нечерноземья увеличился с 17 до 20,4 пуда, при этом производство только зерновых культур не превышало 18 пудов.

В среднем по Европейской России сбор урожая на одного человека, включая пересчитанный картофель, увеличился с 21 до 25 пудов. В масштабах всей страны данный показатель вырос с 19 до 21,5 пуда.

Таким образом, несмотря на определенные положительные изменения в производстве зерна, кардинальных сдвигов в период после реформы не произошло. К концу XIX века общий объем зерна (за исключением семян) вместе с переведенным в зерновой эквивалент картофелем на душу населения с трудом достигал 24 пудов. Российские губернии постоянно страдали от бедствий, обусловленных неурожаем, которые временами распространялись на большие территории. Основной причиной этих трагедий являлись сложные климатические условия, превращавшие значительную часть европейской территории России в область нестабильного земледелия. Южные регионы страдали от почвенной эрозии, а в Поволжье и Предкавказье наблюдались процессы опустынивания и засоления земель. "Самарский голод" 1873 года нанёс сокрушительный удар по поволжским губерниям, а повторные неурожаи отмечались в 1879, 1881, 1883 и 1885 годах. Засушливая погода и, как следствие, низкий урожай в 1891 году вызвали масштабный голод. В аграрном секторе по-прежнему преобладало применение деревянных плугов (примерно 44% сельскохозяйственного инвентаря), при этом на долю стальных плугов приходилось только 34%, а на комбинированные, с железными деталями, – 17%. Сложившаяся ситуация осложнялась повсеместным использованием отживших своё технологий обработки земли, вследствие чего крестьянский труд оставался изнурительным и неэффективным. Как констатировал Г.Е. Львов: «Вряд ли где-то ещё в мире земледельцы трудятся столь усердно, как российские крестьяне. Даже те, кто осваивает новые земли, чей труд, безусловно, нелегок, не сравнится с обычным российским крестьянином. Я наблюдал за жизнью крестьян в Европе, Америке, Японии и Маньчжурии, видел поселенцев в Канаде, в канадской тайге, знаком с работой русского крестьянина во всех уголках Европейской России, Западной Сибири и на Дальнем Востоке, и мои наблюдения и опыт свидетельствуют о том, что нигде работа не бывает столь изнуряющей, как у нас». Значительные преобразования в сельском хозяйстве стали заметны лишь в 1880-е годы благодаря инициативам местных специалистов в области агрономии. Исчерпание свободных земель для посева в Европейской части страны обусловило необходимость отхода от традиционной системы трехполья и перехода к более интенсивному земледелию.

В аграрном секторе наблюдался переход к новым методам земледелия. Многие помещицы уголья и некоторые крестьянские дворы стали выращивать травянистые и кормовые растения, внедряя клевер в структуру севооборота. Наиболее прогрессивные землевладельцы перешли к использованию многопольных систем ведения сельского хозяйства. После упразднения крепостной зависимости юридическое положение экс-подневольных сельских жителей претерпело значительные перемены. Сохраняя связь с обществом, крестьяне получили самостоятельность и отдельные гражданские права: им разрешили заниматься коммерцией, основывать предприятия, покупать землю и здания. Реформы, стартовавшие с упразднением крепостного права в 1861 году, в значительной степени сблизили правовое положение государственных и экс-крепостных крестьян. Официально говорилось о предоставлении крестьянам полных прав на выделенные им земельные наделы. Однако, общинное землевладение ограничивало их инициативность, не позволяя свободно торговать и распоряжаться землей, а фактическое владение было ограниченным и временным. Размер крестьянских наделов в Европейской части России после реформ вырос на 8%, что значительно не соответствовало темпам прироста сельского населения. Увеличивающееся различие между богатыми и бедными слоями в деревне привело к оттоку земли от крестьян. Сложился рынок труда. Оскудевшие крестьяне были обязаны поступать на службу к землевладельцам, заниматься ручным трудом или искать работу в городах. К 1897 году количество наемных работников достигло отметки в 3,5 миллиона человек. Нехватка земли и невозможность прокормить себя за счет собственного надела подталкивали развитие крестьянских ремесел, особенно в регионах с неплодородной почвой. Ремесленная деятельность приносила крестьянским семьям в среднем до 25% их совокупного дохода, а для наиболее нуждающихся этот показатель поднимался выше 30%. В ряде местностей, где почва была малопродуктивной и где располагались крупные промышленные центры, сельскохозяйственная деятельность практически прекратилась. Земский статистик в Воронежской губернии в конце XIX века констатировал: "Слово "крестьянин" у нас ассоциируется с земледельцем, добывающим хлеб тяжелым трудом. Но наблюдатель удивляется, не находя в целых окрестностях ни одного мужчины, умеющего работать с плугом или даже запрячь лошадь в телегу. Каждый крестьянин – либо плотник, либо каменщик, либо фабричный рабочий, который приходит домой только для отдыха и имеет лишь отдаленное представление о своей земле, которую обрабатывают женщины".

В первые два десятилетия после крестьянской реформы, бывшие помещицы имения столкнулись с серьезными экономическими вызовами. Ощущалась острая нехватка денежных средств для поддержания хозяйственной деятельности, наблюдался дефицит рабочих рук, а бывшие владельцы крепостных не имели достаточного опыта для эффективного ведения самостоятельного предпринимательства. Нередко границы между крестьянскими наделами и землями помещиков оставались размытыми, что позволяло последним применять методы воздействия, не основанные на законах рыночной экономики. Из-за недостатка земли в собственности крестьяне вынуждены были заключать договоренности с помещиками, которые по своей сути являлись пережитком крепостничества – так называемая отработочная система. Крестьяне обрабатывали землю помещика, используя свой инструмент и скот, в обмен на возможность арендовать пастбища или другие уголья, принадлежащие помещику, либо отработывали денежные или зерновые займы, взятые у него в займы. В условиях финансовой стесненности альтернативными способами адаптации к новым экономическим реалиям стали издольщина и испольщина. При издольщине крестьянин выплачивал ренту за землю частью собранного урожая, передавая ее землевладельцу. Испольщина представляла собой разновидность издольщины, при которой помещик получал половину урожая. В неурожайные годы долг переносился на следующий период. Влияние земельной аристократии на сельское население неуклонно росло. Крестьяне попадали в зависимость от землевладельцев из-за долгов, а не в результате добровольного согласия или рыночного взаимодействия, поскольку земля оставалась в собственности дворянства. Тяжелое материальное положение крестьян, непосильные выкупные платежи и низкая рентабельность хозяйств не давали им шанса улучшить свое экономическое положение, в первую очередь приобрести землю в собственность.

Землевладельцы активно сдавали в аренду земли, которые раньше принадлежали крестьянским общинам или отдельным крестьянам. В областях с плодородными землями это было распространенной практикой, как у помещиков, так и у крестьян, что способствовало сохранению пережитков крепостного права. Практика барщинного труда снижала плодородие сельскохозяйственного производства и, следовательно, конкурентоспособность помещичьих хозяйств. Несмотря на сокращение числа губерний, где господствовала барщина, и расширение использования наемной рабочей силы, к 1880-м годам ситуация оставалась сложной, особенно в черноземных районах страны. В 1883 году крестьяне были переведены на систему обязательных выкупных платежей, которая была уменьшена с 1881 года. К 1896 году размер земельного налога был сокращен вдвое. Однако параллельное значительное увеличение косвенных налогов, таких как налог на соль, приводило к тому, что общая сумма выплат достигала 71% чистого дохода крестьянских хозяйств, а для самых ущемленных слоев населения даже превышала их доходы. Логичным результатом этого стали голод и разорение.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в регионах с низким плодородием земли наем рабочей силы и использование помещичьей техники активизировались сразу после проведения реформ, что было обусловлено близостью к крупным торговым центрам, таким как Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород. В областях с плодородными почвами наемный труд стал более распространенным позднее, особенно в районах с развитым транспортным сообщением с портами Черного моря. Отмена крепостного права не была окончательной. Во времена неурожаев и экономических проблем землевладельцы отказывались от наемных рабочих, возвращаясь к отработочной системе.

В европейских губерниях Российской империи отмечалась устойчивая тенденция к уменьшению удельного веса дворянского землевладения: если в 1877 году дворянам принадлежало 80% земель, то к 1905 году этот показатель снизился до 61%. Значительная часть дворян-землевладельцев не относилась к титулованной знати, и в их собственности находилось лишь 3% всего дворянского земельного фонда. В дворянской среде наблюдался процесс обнищания.

В то же время земельные ресурсы все больше сосредотачивались в собственности аристократии. Обладатели крупных наделов, чей размер превышал 1000 десятин, держали в руках около 75% всех дворянских земель. В конце XIX-го столетия их удельный вес составлял около 8% от общей численности дворянского сословия.

После проведения реформ средний масштаб крупных поместий практически не изменился, оставаясь на уровне более 4100 десятин. Эти хозяйства имели решающее значение для коммерческого земледелия, в особенности для экспортного культивирования зерновых. Именно помещики были главным звеном в экспортных поставках зерна на европейские рынки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александров В.А. Сельская община в России (XVII нач. XIX вв.). Обычное право крепостной деревни России XVIII - начало XIX в. М. 1984. С. 70.

Безбах В.В. Юридическое лицо в правовой науке и законодательстве России во второй половине XIX начале XX веков. Вестник Международного университета. Серия Право. Выпуск III. М. 1998. С. 38 - 42.

Данилова Л.В. Место общины в системе социальных институтов. Тезисы докладов и сообщений XIV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Вып. II. Л. 1972. С. 7.

Дружинин Н. Крестьяне и общее гражданское право. Журнал Юридического общества. 1896. Номер 6. С. 28.

Дружинин Н.М., Федоров В.А. Крестьянское движение в России в XIX веке. История СССР, 1977. Номер 4. С. 106-126.

Миронов Б.Н. Антропометрическая история России XVIII-XX веков: Теория, методика, источники, первые результаты. Труды института Российской истории. М.: Наука, 1997. Вып. 5. С. 173-205.

Никольский С. Сознание крестьянства и аграрные модернизации России. Свободная мысль. 1993. Номер 9. С. 3-14.

Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVIII-XX вв.). М., 1995. 452 с.

Овсянников Г.М. Московские большевики в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства. М.: Моск. рабочий, 1949. 158 с.

Петров В.В. Быт деревни в сочинениях школьников. М., 1927. 48 с.

Плотников И.Е. О темпах и формах коллективизации на Урале. Отечественная история. 1994. Номер 3. С. 77-91.

Проскуракова Н.А. Земельный кредит и система ведения помещичьего хозяйства в России конца XIX в. Отечественная история, 1994. Номер 1. С. 43-56.

Репина Л.П. Новая историческая наука и социальная история. М., 1998.

Рындзюнский П.Г. Вопросы изучения мелкотоварного уклада в России XIX в. История СССР, 1963. Номер 4. С. 95-119.

Слепнев И.Н. Менталитет и аграрное развитие России в XIX - XX вв. Отечественная история, 1996. Номер 1. С. 195-204.

Федоров В.А. Крестьянское движение в центрально-промышленных губерниях России в 1800-1860 годах. Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1965 г. М.: МГУ, 1970. С. 308-320.

Шанин Т. Крестьяноведение: Теория. История. Современность. М., 1996.

POST-REFORM VILLAGE IN RUSSIA: TRADITIONS AND INNOVATIONS

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Novikova, Elena Viktorovna²

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia, E-mail: novikovaolena@mail.ru

Abstract

The article examines the process of reforming peasant land use in Russia in the XIX-th - early XX-th centuries. Particular attention is paid to the fact that the agricultural sector was undergoing a transition to new farming methods. Many landowners' estates and some peasant households began to grow herbaceous and forage plants, introducing clover into the crop rotation structure. The most progressive landowners switched to using multi-field systems of farming. After the abolition of serfdom, the legal status of former enslaved rural residents underwent significant changes. While maintaining ties with society, peasants gained independence and certain civil rights: they were allowed to engage in commerce, establish enterprises, and buy land and buildings. The reforms that started with the abolition of serfdom in 1861 significantly brought the legal status of state and former serf peasants closer together. Officially, we can talk about granting peasants full rights to the land plots allocated to them. However, communal land ownership limited their initiative, not allowing them to freely trade and manage land, and actual ownership was limited and temporary.

Keywords: community, land, peasants, ransom, state.

REFERENCE LIST

Aleksandrov V.A. Sel'skaya obshchina v Rossii (XVII nach. XIX vv.). Obychnoe pravo krepostnoj derevni Rossii XVIII - nachalo XIX v. M. 1984. S. 70.

Bezbah V.V. YUridicheskoe lico v pravovoj nauke i zakonodatel'stve Rossii vo vtoroj polovine XIX nachale XX vekov. Vestnik Mezhdunarodnogo universiteta. Seriya Pravo. Vypusk III. M. 1998. S. 38 - 42.

Danilova L.V. Mesto obshchiny v sisteme social'nyh institutov. Tezisy dokladov i soobshchenij XIV sessii mezhhrespublikanskogo simpoziuma po agrarnoj istorii Vostochnoj Evropy. Vyp. II. L. 1972. S. 7.

Druzhinin N. Krest'yane i obshchee grazhdanskoe pravo. ZHurnal YUridicheskogo obshchestva. 1896. Nomer 6. S. 28.

Druzhinin N.M., Fedorov V.A. Krest'yanskoe dvizhenie v Rossii v XIX veke. Istoriya SSSR, 1977. Nomer 4. S. 106-126.

Mironov B.N. Antropometricheskaya istoriya Rossii XVIII-XX vekov: Teoriya, metodika, istochniki, pervye rezul'taty. Trudy instituta Rossijskoj istorii. M.: Nauka, 1997. Vyp. 5. S. 173-205.

- Nikol'skij S. Soznanie krest'yanstva i agrarnye modernizacii Rossii. Svobodnaya mysl'. 1993. Nomer 9. S. 3-14.
- Nikonov A.A. Spiral' mnogovekovej dramy: agrarnaya nauka i politika Rossii (XVIII-XX vv.). M., 1995. 452 s.
- Ovsyannikov G.M. Moskovskie bol'sheviki v bor'be za kollektivizaciyu sel'skogo hozyajstva. M.: Mosk. rabochij, 1949. 158 s.
- Petrov V.V. Byt derevni v sochineniyah shkol'nikov. M., 1927. 48 s.
- Plotnikov I.E. O tempah i formah kollektivizacii na Urale. Otechestvennaya istoriya. 1994. Nomer 3. S. 77-91.
- Proskuryakova N.A. Zemel'nyj kredit i sistema vedeniya pomeschich'ego hozyajstva v Rossii konca XIX v. Otechestvennaya istoriya, 1994. Nomer 1. S. 43-56.
- Repina L.P. Novaya istoricheskaya nauka i social'naya istoriya. M., 1998.
- Ryndzyunskij P.G. Voprosy izucheniya melkotovarnogo uklada v Rossii XIX v. Istoriya SSSR, 1963. Nomer 4. S. 95-119.
- Slepnev I.N. Mentalitet i agrarnoe razvitie Rossii v XIX - XX vv. Otechestvennaya istoriya, 1996. Nomer 1. S. 195-204.
- Fedorov V.A. Krest'yanskoe dvizhenie v central'no-promyshlennyh guberniyah Rossii v 1800-1860 godah. Ezhegodnik po agrarnoj istorii Vostochnoj Evropy. 1965 g. M.: MGU, 1970. S. 308-320.
- Shanin T. Krest'yanovedenie: Teoriya. Istoriya. Sovremennost'. M., 1996.